

Effet de la distance et de superficie cultivable sur les pratiques de chasse villageoise autour de la Pendjari en République du Bénin

Chabi-Boni S.D.¹, Nago S.G.A.^{1,2}, Natta K.A.^{1,2}

(1) Laboratoire d'Ecologie, de Botanique et de Biologie végétale (LEB), Université de Parakou, 03BP 125 Parakou, Benin / e-mail : danielchabiboni@gmail.com
(2) Faculté d'Agronomie, Université de Parakou, Bénin

DOI : <https://www.doi.org/10.5281/zenodo.6391502>

Résumé

La chasse fait partie des menaces majeures pour les espèces de faune. Un ensemble de connaissances émergentes soutient que les pratiques de chasse dans les territoires adjacents des réserves de faune sont généralement l'apanage des ménages pauvres situés à proximité des Aires Protégées (AP). Cette étude part de l'hypothèse générale selon laquelle la distance de l'emplacement des chasseurs à la lisière des AP et leur superficie cultivable influencent les activités de chasse. L'étude a pour objectif d'évaluer l'effet de la distance et de la superficie cultivable des ménages sur le nombre de pratiques de chasse et la probabilité de chasser une espèce à stratégie démographique K dans la périphérie de la Réserve de Biosphère de la Pendjari. Les données ont été recueillies à l'aide d'un questionnaire sur une base individuelle de 400 chasseurs contactés au hasard dans dix arrondissements. La réalisation des graphiques,

des fréquences relatives, des Analyses Factorielles des Correspondances (AFC) et les Régressions Linéaires Généralisées (RLG) ont été faites sous le logiciel statistique R. Les résultats ont indiqué que les chasseurs du milieu d'étude pratiquaient six types de chasse. La distance a un effet significatif sur le nombre de pratique de chasse ($Z=3,06$; $p \leq 0,002$) qui augmente avec l'éloignement des chasseurs à la limite de la réserve. De même, le nombre de pratique de chasse augmente au niveau des chasseurs ayant une grande superficie cultivable ($Z=3,017$; $p \leq 0,002$). La distance n'a pas un effet significatif sur la probabilité de chasser une espèce à stratégie démographique K ($\beta=-0,006 \pm 0,004$, $Z=-1,453$, $p=0,1461$). Ces résultats permettent de circonscrire la zone d'influence spatiale et sociale des pratiques de chasse afin de proposer les meilleurs programmes de gestion de la faune.

Mots clés : Chasse villageoise, Prélèvement de chasse, Revenu agricole, espèces chassées, Aire Protégée, Faune

Abstract

Hunting is one of the major threats to wildlife species. A body of emerging knowledge maintains that hunting practices in territories adjacent to wildlife reserves are generally the prerogative of poor households located near Protected Areas (PA). This study is based on the general hypothesis that the distance of the location of hunters from the edge of PA and their cultivable area influence hunting activities. The study aims to assess the effect of distance and cultivable area of households on the number of hunting practices and the probability of hunting a species with demographic strategy K in the periphery of the Biosphere Reserve of the Pendjari. The data was collected using a questionnaire on an individual basis of 400 hunters contacted at random in ten boroughs. The graphs, relative frequencies, Factorial

Correspondence Analyzes (CFA) and Generalized Linear Regressions (GLR) were made under the statistical software R. The results indicated that the hunters in the study group practiced six types of hunting. Distance has a significant effect on the number of hunting practices ($Z = 3.06$; $p \leq 0.002$) which increases with the distance of hunters at the edge of the reserve. Likewise, the number of hunting practices increases among hunters with a large cultivable area ($Z = 3.017$; $p \leq 0.002$). Distance does not have a significant effect on the probability of hunting a species with a demographic strategy K ($\beta = -0.006 \pm 0.004$, $Z = -1.453$, $p = 0.1461$). These results make it possible to define the area of spatial and social influence of hunting practices and to propose the best wildlife management programs.

Keywords : Village hunting, Hunting sampling, Farm income, hunted species, Protected area, Fauna

1. Introduction

Les pratiques de chasse varient en fonction de plusieurs facteurs dont l'emplacement des chasseurs et leurs revenus économiques (Angelsen et al., 2014 ; Fisher et al., 2014 ; Dobson et al., 2019). D'ordinaire, les chasseurs proches des réserves de faune sont supposés multiplier les activités cynégétiques que ceux installés loin des réserves (Mgawe et al., 2012 ; Fisher et al., 2014 ; Koener et al., 2017 ; Manyama et al., 2019). De même, le nombre de pratiques de chasse baisse au niveau des ménages à revenus élevés, considérés comme des riches, qu'au sein des ménages à revenus faibles, généralement pris pour des pauvres (Kümpel et al., 2010 ; Fischer et al., 2014).

En effet, plusieurs auteurs ont montré que la distance est un facteur clé pour la dynamique des activités de chasse et leur maintien autour des réserves de faune (Abernethy et al., 2013 ; Richard-Hansen et al., 2019 ; Beirne et al., 2019). D'autres auteurs ont été précis en liant l'augmentation des pratiques de chasse à la proximité des populations de chasseurs avec les réserves de faune (Foerster et al., 2012 ; Abrahams et al., 2017). Mais pour d'autres encore, la distance à elle seule ne saurait expliquer l'intensité des pratiques cynégétiques dans la périphérie des biomes protégés. Cette dernière catégorie de chercheurs a montré que la superficie cultivable des ménages est un des indicateurs de pauvreté qui sont source de multiplication des stratégies de prélèvement de la faune sauvage (Shively, 1997 ; Duffy et al., 2016 ; Knapp et al., 2017).

Traditionnellement, la dépendance aux activités de chasse est examinée à travers deux visions à savoir : la vision spatiale et la vision sociale (Kinzer, 2019). L'éloignement des chasseurs de la limite de la réserve permet de mesurer la zone d'influence spatiale des activités de chasse autour d'une réserve de faune. Dans le même temps, la zone d'influence sociale des prélèvements de faune est définie par le revenu des chasseurs (Meilby et al., 2014 ; Angelsen et al., 2014). Dans la même catégorie de travaux, certains chercheurs ont décrit l'effet des ethnies sur le développement ou non des pratiques de chasse et leurs impacts sur les espèces de gibiers (da Silva et al., 2005 ; Smith, 2008 ; Loke et al., 2020). D'autres ont analysé le lien existant entre les outils de chasse utilisés, la finalité de l'activité et la taille ou la stratégie démographique des espèces qui résistent mieux aux activités de chasse (Battisti et al., 2019).

Comme on le constate, l'emplacement des ménages chasseurs et le niveau de leurs superficies cultivables est d'une grande importance dans l'analyse des politiques de gestion de la faune tout autour des Aires Protégées en général et de la Réserve de Biosphère de la Pendjari (RBP) en particulier. Cette étude part d'une hypothèse générale selon laquelle le nombre de pratiques de chasse augmente avec l'éloignement des ménages de la réserve d'une part et d'autre part avec le faible niveau de revenu des chasseurs (Shively, 1997 ; Kümpel et al., 2010 ; Fischer et al., 2014). L'objectif de ces travaux est d'évaluer l'effet de la distance et de la superficie cultivable des ménages sur le nombre de pratiques de chasse et la probabilité de chasser une espèce à stratégie démographique K dans la périphérie de de la Réserve de Biosphère de la Pendjari. De façon spécifique, cette étude décrit les types de chasses pratiquées et teste les effets de la distance de l'habitation des chasseurs à la réserve et du revenu sur les pratiques de chasse d'une part et d'autre part l'effet de la distance sur la stratégie démographique des espèces prélevées dans la périphérie de la réserve de Biosphère de la Pendjari.

2. Matériel et Méthodes

2.1. Matériel

2.1.1. Zone d'étude

L'étude s'est déroulée dans dix arrondissements de la périphérie de la Réserve de Biosphère de la Pendjari (RBP). La RBP est une aire protégée du Nord-Ouest du Bénin, localisée entre 10°30' et 11°30' N, 0°50' et 2°00' E. Elle s'inscrit dans la région Soudanienne du Nord Bénin avec la chaîne de l'Atacora culminant à 513m de haut comme le relief typique. La périphérie de la RBP couvre en réalité tout le département de l'Atacora soit une superficie de 20 499 km² (figure 1). Le climat de la région, de type soudanien, comprend deux saisons : la saison sèche qui dure plus longtemps que la saison des pluies s'installe de mi-septembre à mi-mars et la saison humide de mi-mars à mi-septembre. La pluviométrie annuelle varie entre 900 et 1200 mm et la température moyenne oscille autour de 25°C (ASECNA, 2016). La rivière Pendjari, est le cours d'eau permanent le plus important de la région. L'ensemble de la périphérie est dégradé avec des cultures et des jachères. La faune de la RBP est variée avec des espèces emblématiques comme le buffle (*Syncerus caffer brachyceros*), le lion (*Panthera leo senegalensis*) et l'éléphant (*Loxodonta africana*).

Les antilopes sont diversifiées et apparemment abondantes avec 10 espèces identifiées (Nago et al., 2016).

Sur le plan humain, la région abrite 7,7% de la population béninoise soit 772 262 habitants et une densité 37,67 habitants/km². Cette population vit dans 9 communes dont Natitingou, Kérou, Kouandé, Péhunco, Cobly, Boukoumbé, Matéri, Toucountouna, et Tanguéta. L'ensemble des communes comprend 47 arrondissements et 517 villages et quartiers de ville (INSAE, 2013). La population de l'Atacora est répartie au sein de 107 599 ménages dont 71 644 ménages ruraux vivent des activités essentiellement agricoles. Avec une multitude d'ethnies, la population riveraine de la Réserve de Biosphère de la Pendjari compte parmi les populations les plus pauvres au Bénin (INSAE, 2013).

2.2. Méthodes

2.2.1. Collecte des données

La collecte de données sur les activités de chasse s'est déroulée de mars 2017 à mars 2019 à l'aide des entretiens dans un espace de 10 arrondissements autour de la Réserve de Biosphère de la Pendjari. Les arrondissements ont été choisis en fonction d'un gradient spatial rural-urbain. L'échantillon des chasseurs a été constitué au hasard dans chaque

arrondissement. Au total, 400 chasseurs dont 40 par arrondissement ont été interrogés. L'âge des chasseurs interrogés varie entre 18 et 70 ans; Ce sont des chasseurs ayant vécu au moins 15 ans dans l'Arrondissement et acceptent de participer volontairement à l'enquête. Cette condition permet de s'assurer que les informations recueillies au sujet de la chasse reflètent le contexte de la zone d'étude en matière de pratiques cynégétiques. Afin de s'assurer que les chasseurs interrogés comprennent bien la langue, il a été associé à l'équipe de collecte un expert local maîtrisant les langues et les espèces courantes dans la localité. Les images des espèces de faunes du guide des mammifères d'Afrique ont été utilisés pour l'identification des gibiers chassés (Kingdon, 2015). Les variables tels que l'ethnie, le sexe, l'âge, le lieu de résidence, l'activité professionnelle, la situation matrimoniale, le revenu mensuel, le lieu de chasse, la technique, l'outil, les espèces, l'organisation, la finalité, la superficie de terre cultivable ont été collectés auprès des enquêtés. La distance de l'Arrondissement à la limite de la réserve a été mesurée par le logiciel QGis (QGIS Development Team, 2018).

2.2.2. Analyses des données

L'étude a testé l'effet de plusieurs variables sur le nombre de pratiques de chasse. Ces variables sont :

Figure 1 : Carte de la localisation de la zone d'étude

la distance, l'âge, la superficie cultivable, le nombre d'année de pratique de la chasse, le revenu mensuel de la chasse, le mois de la chasse, l'appartenance ethnique, le mode d'organisation, le lieu de chasse et l'outil utilisé.

Pour y arriver, les Régressions Linéaires Généralisées de la famille de poisson et négative binomiale ont été testées afin de choisir le meilleur modèle. La modélisation avec la distribution négative binomiale qui teste l'effet de la surdispersion (moyenne < variance) a été fait avec le package MASS (Venables et Ripley, 2002). Les distributions poisson et négative binomiale ont été comparées en utilisant le critère d'information pour les petits échantillons de Akaike noté AICc (Akaike, 1974). La meilleure distribution étant celle qui a la plus petite valeur de AIC (Burnham et Anderson, 2004). Après sélection de la distribution, une automatique réductive sélection des variables a été fait avec la fonction stepAIC du package MASS.

Afin de décrire graphiquement les relations entre l'ethnie, la finalité, les outils utilisés sur les espèces chassées par les populations, les Analyses Factorielles des Correspondances (AFC) ont été réalisées avec le package 'FactoMineR' (Husson et al., 2014). Toutes

les analyses ont été réalisées dans l'environnement statistique R (R Core Team 2018 version 3.5.2).

3. Résultats

3.1. Description des pratiques de chasse

Dans les territoires adjacents à la RBP, les activités cynégétiques se classent en fonction de l'outil de prélèvement et de la finalité des espèces prélevées.

- Types de chasse en fonction des outils

Six modes de prélèvements de la faune en fonction des outils utilisés dans le milieu d'étude (figure 1) ont été identifiés. La chasse au fusil est le mode de prélèvement le plus pratiqué cité par 38% des enquêtés, suivi de la chasse au gourdin et des chiens (24%), le piégeage (19%), la chasse à l'arc (15%), la chasse à la houe (7%) suivie de la chasse au harpon (3%).

Les chasseurs rencontrés ont reconnu que l'utilisation des outils de prédation cynégétiques varie en fonction des ethnies vivant autour de la périphérie de la RBP. L'usage du fusil et de l'arc est plus courant chez les Berba, les Gourmantché, les Ditamari et les M'berme. La chasse au gourdin est plus utilisée par les Waama. L'utilisation des houes et des harpons en flèches n'est pas liée à une ethnie, mais plutôt à l'habitat ou à l'endroit où se cache le gibier poursuivi.

Figure 2 : Les types de chasse identifiés dans la zone d'étude

- Types de chasse en fonction de la finalité des prélèvements de faune

Les réponses des chasseurs interrogés sur le devenir des espèces de gibiers prélevés indiquent trois types de chasse dont la chasse commerciale (51,75%), la chasse de subsistance (32,75%) et la chasse culturelle (15,5%). Les résultats des AFC réalisées sur la finalité de la chasse ont montré que la chasse commerciale est beaucoup plus pratiquée par les Berba, la chasse de subsistance est plus fréquente chez les Warma et les Ditamari. La chasse est beaucoup plus culturelle chez les Gourmanché et les M’berme (figure 3).

3.2. Effet de la distance et de la superficie cultivable sur le nombre de pratiques de chasse

Le modèle nul à distribution Poisson a été retenu comme le meilleur modèle nul car ayant une faible valeur de AICc. La différence avec le modèle nul à distribution négative binomiale est de 2,4.

Figure 3 : Projection des groupes ethniques sur la finalité de la chasse autour de la Pendjari

Tableau 1 : Résultats des analyses de GLM effectuées sur les variables susceptibles d’affecter le nombre de pratiques de chasse

Variables	Coefficients	Erreur standard	Statistique Z	Prob
Ordonnée à l’origine	1,0553	0,0929	11,354	<0,0001***
Distance	0,0058	0,0018	3,065	0,0021**
Superficie Cultivable	0,106638	0,0353	3,017	0,0025**
Nbre année	-0,0080	0,0040	-1,981	0,0476*
Ethnie Ditamari	-0,700645	0,1224	-5,723	<0,0001***
Ethnie Gourmanche	0,2852	0,0930	3,067	0,0021**
Ethnie M'Berme	-0,5354	0,1533	-3,492	0,0004***
Ethnie Waama	-0,0740	0,1029	-0,719	0,4720 ns

*p < 0,05 ; **p < 0,01 ***p < 0,001 ns non significatif p > 0,05

Tableau 2 : Résumé de l’effet de la distance entre la RBP au territoire de chasse, de l’âge du chasseur, le lieu de chasse et la technique de chasse sur la probabilité de rencontrer une espèce stratégique démographique r dans les citations des espèces chassée autour de la RBP

Variable	Coefficients	ES	Statistique z	Probabilité
Ordonnée à l’origine	2,744	1,540	1,781	0,0749
Distance	-0,006	0,004	-1,453	0,1461
Age	-0,031	0,015	-1,990	0,0466
Lieu-Brousse du chef terre	-2,039	1,348	-1,513	0,1304
Lieu-Champ	-1,503	1,236	-1,215	0,2243
Lieu-Foret galerie	-0,949	1,270	-0,748	0,4545
Lieu-Jachère	-1,366	1,251	-1,092	0,2749
Lieu-Savane protégée	-2,649	1,246	-2,126	0,0335
Techniques-Chasse chasse au fusil	-0,900	0,574	-1,567	0,1172
Techniques-Chasse chasse chiens gourdin	1,133	0,623	1,819	0,069
Techniques-Chasse piegeage	0,633	0,605	1,046	0,2956

Figure 4: Variation des probabilités de citation des espèces à stratégie r et K selon le lieu de chasse et l'âge du chasseur. AFR = Afileurement rocheur, BCT=Brousse du chef de Terre, Ch=Champ, FG= Foret Galerie, Ja= Jachere, SP= Savane Protégée

Figure 5 : Boîte à moustache de la répartition du nombre de pratiques de chasse selon les ethnies

La sélection des variables à partir du modèle nul à distribution Poisson a abouti à un modèle avec distance, superficie de culture, nombre d'année de chasse et ethnie comme variables pouvant prédire le nombre de pratiques de chasse avec une différence de AICc=45,9. Le nombre de pratique de chasse dans la périphérie de la RBP varie de 1 à 6 pour une moyenne de $3,31 \pm 1,2$. La distance a un effet significatif sur le nombre de pratique de chasse (tableau 1 ; $Z=3,06$; $p \leq 0,002$). Le nombre de pratique augmente avec

l'éloignement des ménages chasseurs à la limite de la RBP. Le nombre de pratique de chasse est élevé au niveau des chasseurs éloignés de la limite de la réserve et faible au niveau des chasseurs vivant dans les territoires proches de la lisière de la réserve.

Quant à la superficie cultivable des ménages chasseurs dans la périphérie de la RBP, elle varie de 0,2 à 6 ha pour une moyenne de 1,9 ha. La probabilité associée au facteur nombre de pratique de chasse a donné la probabilité $p=0,002$ (tableau 1). Ce facteur est donc significatif. On peut en déduire que le nombre de pratique de chasse est influencé par la superficie cultivable du ménage chasseur. Le nombre de chasse croit avec l'augmentation de la superficie cultivable du ménage des chasseurs (tableau 1 ; $Z=3,017$; $p \leq 0,002$). Les chasseurs ayant une grande superficie cultivable ont un grand nombre de pratiques de chasse.

Par ailleurs, l'expérience du chasseur influence également le nombre de pratique de chasse. Les chasseurs ayant plusieurs années d'expérience ont un faible nombre de pratiques tandis que, les chasseurs avec moins d'année d'expérience pour les activités cynégétiques, ont un grand nombre de pratique de chasse (tableau 1; $Z= -1,981$, $p= 0,04$).

3.3. Effet de la distance sur la stratégie démographique des espèces prélevées dans la périphérie de la réserve de Biosphère de la Pendjari

Les variables distance, âge du chasseur, lieu et la technique de chasse sont celles qui peuvent être utilisées pour prédire la stratégie démographique de l'espèce chassée plus spécifiquement la stratégie r. De ces quatre variables, l'âge et le lieu de chasse ont des effets significatifs (tableau 2 ; $p < 0,05$). La distance n'a pas un effet significatif sur la probabilité de chasser une espèce à stratégie démographique K (tableau 2; $\beta = -0,006 \pm 0,004$, $Z = -1,453$, $p = 0,1461$). Les espèces à stratégie K sont plus prélevées dans les savanes protégées contrairement aux espèces à stratégie r qui sont plus prélevées au niveau des affleurement rocheux (figure 4: A et C). La prise d'âge réduit la probabilité de chasser les espèces à stratégie r au profit des espèces à stratégie K (figure 4: B et D). La variance de la probabilité de citation des espèces est élevée chez les jeunes (moins de 50 ans) et faible chez les vieux (plus de 50 ans).

3.4. Pratiques de chasse et ethnicité dans la périphérie de la RBP

Dans la périphérie de la réserve de Biosphère de la Pendjari, le traitement et l'analyse des données recueillies auprès des chasseurs montrent que le nombre de pratiques de chasse varie en fonction des ethnies. Les ethnies Ditamari, M'Bermè et Waama ont moins de pratique de chasse que les Berba. Dans le même temps, les Gourmantchés ont plus de pratiques que les Berba (tableau 1).

La présentation graphique de la répartition du nombre de pratique de chasse selon les ethnies prouve que le nombre de pratique de chasse est à peu près le même par les ethnies M'Berme et Waama et faible chez les Ditammari (figure 5). Les Gourmantchés ont un grand nombre de pratiques de chasse que les Berba (tableau 1; figure 5).

4. Discussion

4.1. Typologie des pratiques de chasse

Le premier pallier de cette étude a été de décrire toutes les activités qui consistent à extraire les animaux sauvages de leur habitat naturel par quelque moyen que ce soit (Nasi et al., 2008). Six grands types de pratiques de chasse ont été identifiés dans la périphérie de la Réserve de Biosphère de la Pendjari en fonction de l'outillage employé. Il s'agit de la chasse

au fusil, de la chasse au gourdin avec des chiens, du piégeage, de la chasse à l'arc, de la chasse à la houe et la chasse au harpon. Des résultats similaires avec une diversité de techniques et de modes de chasse axés sur l'outil utilisé ont été rencontrés par d'autres auteurs (Natta et al., 2007 ; Constantino et al., 2008 ; Prado et al., 2012 ; Shepard et al., 2012). Ces résultats sont similaires à ceux de la périphérie de la Réserve de Biosphère de la Pendjari où la chasse au gourdin avec les chiens est souvent une chasse active, diurne et collective.

4.2. Nombre de pratiques de chasse augmente avec l'éloignement des chasseurs à la limite de la RBP et les chasseurs ayant une grande superficie cultivable

Le résultat à analyser concerne le comportement des chasseurs par rapport à la distance des limites de l'aire protégée qu'est la RBP. De façon surprenante, le nombre de pratique de chasse augmente au niveau des ménages éloignés de la réserve. Ce résultat a déjà été trouvé dans les travaux de plusieurs auteurs comme (Shively, 1997 ; Angelsen et al., 2014; Kinser, 2019). Au niveau de la périphérie de la RBP le fait que les zones proches de la limite de la réserve sont bien surveillées par les Associations Villageoises de Gestion des Réserves de Faune (AVIGREF), fait que la prolifération des activités cynégétiques est lente. De même, la présence de plusieurs agents investigateurs sur les pratiques de chasse et le commerce de la viande de brousse dans la périphérie proche, dissuadent les chasseurs qui dissimulent toute pratique de chasse. Sous d'autres cieux, plusieurs auteurs ont trouvé des résultats contraires où les pratiques de chasse prospèrent dans les espaces proches de la limite des aires protégées (Mgawe et al., 2012; Fisher et al., 2014; Koener et al., 2017; Manyama et al., 2019). D'autres auteurs pensent aussi que la multiplication des activités de la chasse à proximité des aires protégées est due à la forte abondance de la faune, ce qui facilite l'accès des chasseurs aux espèces de faune (Rentsch et Packer, 2015). Comme la chasse et l'ensemble de ses produits font partie des services écosystémiques (Schulte-Herbrüggen et al., 2013 ; Golden et al., 2014 ; Fischer et al., 2014), le présent résultat permet d'évaluer la zone d'influence des pratiques de chasse sur la RBP. Comme généralement la zone d'influence d'une ressource naturelle diminue avec l'augmentation de la distance, selon les travaux de Dash et al. (2016)

et de Robinson et al. (2008), il est permis de déduire que la quantité d'influence des activités cynégétiques augmente avec l'éloignement et s'étend aux contrées les plus reculées de la RBP. D'autres facteurs comme le revenu des ménages chasseurs, pourraient aussi expliquer l'effet des paramètres économiques sur les pratiques de chasse.

Le résultat de cette étude notifie également que le nombre de pratique de chasse augmente au niveau des ménages ayant une grande surface cultivable. Ce résultat montre ainsi que ce sont les ménages possédant une grande superficie cultivable qui multiplient les activités de chasse. Ces résultats rejoignent ceux des chercheurs comme Moro et al. (2013) et Nielsen et al. (2014) qui ont montré que les chasseurs ayant de grandes superficies cultivables (revenus élevés ou ménages riches) en Tanzanie s'adonnaient plus aux activités de chasse que les ménages ayant de faibles superficies cultivables (faibles revenus agricoles ou pauvres). Ce résultat contredit ainsi de nombreux travaux où ce sont les ménages à faibles superficies cultivables (faibles revenus ou pauvres) qui multiplient les activités de chasse pour subvenir à leurs besoins (Shively, 1997; Fischer et al., 2014). Ce résultat peut s'expliquer de diverses manières dans cet espace périphérique. La première piste de réflexion vient du fait qu'une 'grande superficie agricole' n'est pas forcément source d'un gros revenu et qu'on peut avoir une grande superficie cultivable où la terre est pauvre sans un grand rendement agricole. Cette réflexion est conforme aux conclusions de Coad et al. (2010) et Kümpel et al. (2010) où le faible rendement sur de vastes superficies cultivables peut conduire à la multiplication des activités de chasse. La seconde piste de réflexion peut amener des analystes à penser que la multiplication des pratiques cynégétiques suit la fibre culturelle au niveau de cet espace où la chasse est d'abord une affaire de famille qui se transmet de générations en générations. Dans ce cas, la multiplication des activités de chasse est vue comme un signe positif pour perpétuer la culture ancestrale (Dittrich et Eissing, 2008).

Toutes ces réflexions montrent que les facteurs qui déterminent la multiplication des pratiques de chasse sont nombreux et complexes à circonscrire. La zone d'influence sociale des pratiques de chasse peut s'étendre à toute la périphérie où vivent les populations des chasseurs (Angelsen et al., 2014 ; Dash et al., 2016 ; Kinzer, 2019).

4.3. Effet de la distance sur la stratégie démographique des espèces prélevées dans la périphérie de la réserve de Biosphère de la Pendjari

Pour cette étude, aucune relation entre la distance des territoires de chasse à la réserve et la stratégie démographique des espèces prélevées dans la périphérie de la RBP n'a été trouvée. Les résultats suggèrent plutôt que l'âge et le lieu de chasse ont une influence sur les prélèvements des espèces à stratégie démographique r ou K. Ils indiquent que les chasseurs les plus âgés chassent plus les espèces à stratégie démographique K contrairement aux jeunes chasseurs qui prélèvent plus les espèces à stratégie démographique r. Aussi, ces résultats ressortent-ils que les espèces à stratégie démographique K sont plus chassées dans les savanes protégées (espaces protégés) contrairement aux espèces à stratégie démographique r qui sont plus abattus au niveau des affleurements rocheux. Ce résultat où la distance n'a pas d'effet significatif sur la stratégie d'espèce prélevée, est un peu étonnant car dans cet espace, les chasseurs éloignés de la réserve prélèvent d'habitude les espèces de grande taille à stratégie démographique K rentables dans les circuits commerciaux (Chabi-Boni et al., 2019). C'est d'ailleurs ce qui explique aussi que les espèces à stratégie démographique K soient chassées à l'intérieur de la réserve. Cette chasse clandestine et non autorisée n'est rien d'autre que le braconnage (Chabi-Boni et al., 2019). Enfin, si les moins âgés prélèvent les espèces de petite taille à stratégie démographique r, c'est qu'ils pratiquent la chasse villageoise à la battue qui nécessite une force physique avec des gourdins et les chiens. D'un autre côté, si les plus vieux chasseurs abattent plus les espèces à stratégie démographique K, c'est parce qu'ils pratiquent la chasse culturelle ancrée dans les habitudes des peuples autochtones de la région. Cette chasse culturelle ou chasse traditionnelle est appelée « Couré » en Waama, « Tcharoukocou » en Biali, « Ligoubri » en Gourmantché, « Outordihou » en M'Bermè et « Mouwamou » en Ditamari. Elle est une chasse ancestrale et commune aux ethnies du Nord-Ouest Bénin. Cette chasse culturelle axée sur la fibre ethnique a fait l'objet de plusieurs travaux scientifiques (Holmern et al., 2007 ; Mfunda et Røskaft, 2010 ; Kumar et al., 2019).

4.4. Implications pour la conservation

La présente étude évalue les pratiques de chasse et analyse leurs zones d'influence dans toute la périphérie de la RBP. Elle conclue d'une part la diversité des types de chasse en fonction des outils utilisés et de la finalité de la chasse et d'autre part, le fait que le nombre de pratiques de chasse est plus élevé dans les zones éloignées des limites de la réserve et que ce nombre augmente au niveau des chasseurs ayant d'importantes surfaces cultivables. Il est donc recommandé que les programmes de sensibilisation à l'endroit des chasseurs pour une bonne gestion de la faune ciblent à la fois les chasseurs des zones proches et ceux installés dans les autres parties de la périphérie. De même, les programmes relatifs à la conservation de la faune doivent axer les efforts dans l'amélioration des conditions de vies des peuples locaux afin d'avoir leur adhésion aux politiques de conservation des ressources naturelles. Tant que les sources de revenus des populations riveraines proviendront des ressources naturelles fauniques, il sera difficile d'asseoir les réflexes de conservation des espèces de faune (Coad et al., 2013 ; Schulte-Herbrüggen et al., 2013 ; Fischer et al., 2014). De plus, les conservateurs soucieux de la réussite de la bonne gestion des pratiques cynégétiques, doivent restaurer la chasse culturelle fondée sur les us et coutumes des peuples riverains de la Réserve de Biosphère de la Pendjari. Il est vraiment souhaitable que les programmes de gestion de la faune autour de la RBP s'étendent à toute la périphérie et que les problèmes de terres cultivables soient résolus avec une amélioration des conditions de vie des chasseurs autochtones (Shively, 1997 ; Duffy et al., 2019).

5. Conclusion

La présente étude a détaillé la compréhension des activités de chasse autour de la Réserve de Biosphère de la Pendjari. Dans cette périphérie, six types de chasse sont fréquentes. Il s'agit de la chasse au fusil, de la chasse au gourdin avec des chiens, du piégeage, de la chasse à l'arc, de la chasse à la houe et la chasse au harpon. Le nombre de pratique de chasse augmente avec l'éloignement des chasseurs à la limite de la RBP et le modèle testé a permis de se rendre compte que ce sont les chasseurs possédant de grandes superficies cultivables qui multiplient les activités de chasse contrairement aux prévisions de départ. Elle remet en cause le fait que ce sont les ménages sans grandes surfaces cultivables et donc

à faibles revenus qui multiplient les activités de chasse. Les autorités en charge de la protection de la RBP, doivent étendre désormais les programmes de sensibilisation à des pratiques de chasse durables à la fois dans les espaces proches des limites de la réserve qu'au niveau des écosystèmes éloignés de celle-ci.

Remerciements

Les auteurs remercient l'ensemble des chasseurs ayant participé à la réalisation de ce travail. De façon particulière, les auteurs présentent leurs condoléances à la famille de YOKOSHI Florent décédé juste après la fin des enquêtes auxquelles il a participé activement auprès des chasseurs. Que son âme repose en paix.

Références

- Abernethy, K.A., Coad, L., Taylor, G., Lee, M.E., Maisels, F. (2013).** Extent and ecological consequences of hunting in Central African rainforests in the twenty-first century. *Philos. Trans. R. Soc. Lond. B Biol. Sci.* 368 :20120303. DOI : 10.1098/rstb.2012.0303
- Akaike, H. (1974).** A newlook at statistical model identification. *IEEE Transactions on Automatic Control AU-19:* 716-722
- Abrahams, M.I., Peres, C.A., Costa, H.C.M. (2017).** Measuring local depletion of terrestrial game vertebrates by central-place hunters in rural Amazonia. *PLoS ONE* 12(10): e0186653. DOI:10.1371/journal.pone.0186653
- Adefalu, L.L., Aderinoye-abdulwahab, S., Akangbe, J.A., Ogunlade, I., Michael, B. (2013).** Local hunting strategies in Kwara State, Nigeria: challenge for wildlife conservation policy enforcement *Albanian J. Agric. Sci.*, 12 (4): 627-632
- Angelsen, A., Jagger, P., Babigumira, R., Belcher, B., Hogarth, N.J., Bauch, S. Borner, J., Smith-all, C., Wunder, S. (2014).** Environmental Income and Rural Livelihoods: A Global-Comparative Analysis. *World Development*, 64, pp. S12–S28. DOI : 10.1016/j.worlddev.2014.03.006
- ASECNA (2016).** Agence pour la Sécurité de la Navigation Aérienne en Afrique et à Madagascar. Station météorologique de Natitingou, Bénin.
- Battisti, C., Fanelli, G., Cerfolli, F., Amori, G., Luiselli, I. (2019).** Body mass and trophic level variations in relation to habitat disturbance in a set of

mammal species; *life and enVironment*, 69 (2-3): 147-152

Beirne, C., Meier, A.C., Mbele, A.E., Menie, G., Froese, G., Okouyi, J. Poulsen, J.R. (2019). Participatory monitoring reveals village-centered gradients of mammalian defaunation in central Africa. *Biol. Conserv.* 233, 228–238. DOI: 10.1016/j.biocon.2019.02.035

Coad, L., Schleicher, J., Milner-Gulland, E. J., Marthews, T. R., Starkey, M., Manica, A. Balmford,W., Mbombe,T.R., Bineni, D., Abernethy, K.A. (2013). Social and ecological change over a decade in a village hunting system, Central Gabon. *Conservation Biology* 27(2): 270–280. DOI: 10.1111/cobi.12012

Coad, L., Abernethy, K., Balmford, A., Manica, A., Airey, L., Milner, Gulland, E.J. (2010). Distribution and use of income from bushmeat in a rural village, Central Gabon. *Conservation Biology* 24:1510–1518. DOI : 10.1111/j.1523-1739.2010

Constantino, P.A.L., Fortini, L.B., Kaxinawa, F.R.S., Kaxinawa, A.M., Kaxinawa, E.S., Kaxinawa, A.P., Kaxinawa L.S., Kaxinawa, J.M., Kaxinawa, J.P. (2008). Indigenous collaborative research for wildlife management in Amazonia: the case of the Kaxinawá, Acre, Brazil. *Biological Conservation* 141: 2718–2729. DOI: 10.1016/j.biocon.2008.08.008

Da, Silva, M.N., Shepard, G.H., Jr., Yu, D.W. (2005). Conservation implications of primate hunting practices among the Matsigenka of Manu National Park. *Neotropical Primates*. 13(2):31–36. DOI : 10.1896/1413-4705.13.2.31.

Dash, M., Behera, B., Rahut, D.B. (2016). Determinants of household collection of non-timber forest products (NTFPs) and alternative livelihood activities in Similipal Tiger Reserve, India. *Forest Policy and Economics*, 73 (215–228). DOI : 10.1016 / j. forpol.2016.09.012

Dobson, A.D.M., Milner-Gulland, E.J., Ingram, D.J., Keane, A. (2019). Framework for Assessing Impacts of Wild Meat Hunting Practices in the Tropics. *Hum Ecol* 47, 449–464. DOI : 10.1007/s10745-019-0075-6

Dittrich, M., Eissing, S. (2008). Ressources non utilisées, ressources perdues : tourisme cynégétique et élevage d’animaux sauvages au service de la

conservation de la nature et du développement – des idées venues du Bénin. In : La durabilité et ses différents visages. *Deutsche Gesellschaft für Technische Zusammenarbeit (GTZ) GmbH*

Duffy, R., Massé, F., Smidt, E., Marijnen, E., Buscher, B., Verweijen, J. Ramutsindela, M., Simlai, T., Joanny, L. et Lunstrum, E. (2019). Why we must question the militarisation of conservation. *Biological Conservation*, 232, 66-73. DOI: doi.org/10.1016/j.biocon.2019.01.013

Duffy, R., StJohn, F.A.V., Büscher, B., Brockington, D. (2016). Toward a new understanding of the links between poverty and illegal wildlife hunting: poverty and illegal wildlife hunting. *Conserv. Biol.* 30, 14–22. DOI: 10.1111/cobi.12622

FAO (2015). Illegal Hunting & the Bush-meat Trade in Savanna Africa: Drivers, Impacts & Solutions to Address the Problem. *Food and Agriculture Organization of the United Nations*, Harare, Zimbabwe.

Fischer, A., Naiman, L.C., Lowassa, A., Randall, D., Rentsch, D. (2014). Explanatory factors for household involvement in illegal bushmeat hunting around Serengeti, Tanzania. *Journal for Nature Conservation*, 22, 491-496. ISSN: 1617_1381

Foerster, S., Wilkie, D., Morelli, G., Demmer, J., Starkey, M., Telfer, P., Telfer, P., Steil, M. (2012). Determinants of bushmeat consumption among rural households in Gabon, Central Africa. *Conserv. Biol.* 26, 335–344. DOI: 10.1111/j.1523-1739.2011. 01802.x

Golden, C.D., Bonds, M.H., Brashares, J.S., Rasolofoniaina, B.J., Kremen, C. (2014). Economic valuation of subsistence harvest of wildlife in Madagascar. *Conserv. Biol.* 28, 234–243. DOI : 10.1111/cobi.12174

Holmern, T., Muya, J., Røskaft, E. (2007). Local law enforcement and illegal bushmeat hunting outside the Serengeti National Park, Tanzania. *Environmental Conservation*, 34 : 55–63. DOI : 10.1017/S0376892907003712

Husson, F., Josse, J., Lê, S., Mazet, J. (2014). FactoMineR: Multivariate Exploratory Data Analysis and Data Mining with R ; URL: <http://factominer.free.fr>

Institut National de la Statistique et d’Analyse Economique (INSAE) (2013). Quatrième Recensement Général de la Population et de l’Habitation du Bénin

- Kingdon, J. (2015).** Guide des mammifères d'Afrique : Plus de 300 espèces illustrées, Delachaux et Niestlé - Paris – 2015 ; *Collection Les guides du naturaliste* ; ISBN : 9782603023952, 272 p.
- Kinzer, A. (2019).** Zones of influence: forest resource use, proximity, and livelihoods in the Kijabe Forest ; University of Michigan - *School for Environment and Sustainability* ; Available from : https://deepblue.lib.umich.edu/bitstream/2027.42/145172/1/Kinzer_Andrew_Thesis.pdf
- Koerner, S.E., Poulsen, J.R., Blanchard, E.J., Okouyi, J., Clark, C.J. (2017).** Vertebrate community composition and diversity declines along a defaunation gradient radiating from rural villages in Gabon. *J Appl Ecol*, 54: 805-814. DOI:10.1111/1365-2664.12798
- Knapp, J.E., Peace, N., Bechtel, L. (2017).** Poachers and Poverty: Assessing Objective and Subjective Measures of Poverty among Illegal Hunters Outside Ruaha National Park, Tanzania. *Conservation and Society*, 15, 24-32. DOI: 10.4103/0972-4923.201393.
- Kumar, M.B., Furgal C., Hutchinson, P., Roseborough, W. et Kootoo-Chiarelo, S. (2019).** Harvesting activities among First Nations people living off reserve, Métis and Inuit : Time trends, barriers and associated factors ; Statistical Information Service, Canada, *Catalogue* no. 89 653 X2019001
- Kümpel, N.F., Milner-Gulland, E.J., Cowlshaw, G., Rowcliffe, J.M. (2010).** Incentives for hunting: The role of bushmeat in the household economy in rural Equatorial Guinea. *Human Ecology* 38(2): 251–264. DOI: 10.1007/s10745-010-9316-4
- Loke, V.P., Lim, T., Campos-Arceiz, A. (2020).** Hunting practices of the Jahai indigenous community in northern peninsular Malaysia. DOI: 10.1016/j.gecco.2019.e00815
- Manyama, F.F., Nyahongo, J.W., Nielsen, M.R., Røskaft, E. (2019).** Schoolchildren as informants about bushmeat consumption in Western Serengeti, Tanzania. *International Journal of Biodiversity and Conservation*, 11(5), 154-164. DOI: 10.5897/IJBC2019.1267
- Mfunda, I.M. et Røskaft, E. (2010).** Bushmeat hunting in Serengeti, Tanzania : An important economic activity to local people. *International Journal of Biodiversity and Conservation*, 2(9) :263-272. DOI :10.5897/IJBC.9000020
- Mgawe, P., Borgerhoff, Mulder, M., Caro, T., Martin, A., Kiffner, C. (2012).** Facteurs affectant la consommation de viande de brousse dans l'écosystème Katavi-Rukwa de Tanzanie. *Tropical Conservation Science*, 5 (4) : 446-462. DOI : 10.1177/194008291200500404
- Meilby, H., Smith-Hall, C., Byg, A., Larsen, H.O., Nielsen, O.J., Puri, L., Rayamajhi, S. (2014).** Are forest incomes sustainable? Firewood and timber extraction and productivity in community managed forests in Nepal. *World Development*, 64(Supplement 1), s113-s124. DOI: 10.1016/j.worlddev.2014.03.011
- Moro, M., Fischer, A., Czajkowski, M., Brennan, D., Lowassa, A., Naiman, L.C. & Hanley, N. (2013).** An investigation using the choice experiment method into options for reducing illegal bushmeat hunting in western Serengeti. *Conservation Letters* 6(1): 37–45. DOI: 10.1111/j.1755-263X.
- Nago, S.G.A., Amahowe, O., Zannou, O., Houessou, L., Ahononga, F., N'Séra, P., Ahononga, F., N'Séra, N., Kouton, M., Kidjo, F., Sahilou, S., Sinsin, B. (2016).** Diversité, abondance et densité des populations de faune dans la Réserve de Biosphère de la Pendjari (Nord Bénin). *Annales de l'Université de Parakou, Série Sciences Naturelles Agronomie*, 6(1) : 10-25.
- Nasi, R., Brown, D., Wilkie, D., Bennett, E., Tutin, C., Van, Tol, G., Christophersen, T. (2008).** Conservation and use of wildlife-based resources: The bushmeat crisis. Secretariat of the convention on biological diversity, Montreal and Center for International Forestry Research (CIFOR), *Bogor Technical Series* 50.
- Nielsen, M.R., Jacobsen, J.B., Thorsen, B.J. (2014).** Factors determining the choice of hunting and trading bushmeat in the Kilombero Valley, Tanzania. *Conservation Biology* 28(2): 382–391. DOI : 10.1111/cobi.12197
- Prado, H.M., Forline, L.C., Kipnis, R. (2012).** Hunting practices among the Awá-Guajá: towards a long-term analysis of sustainability in an Amazonian indigenous community. *Boletim do Museu Paraense Emílio Goeldi. Ciências Humanas*, 7(2), 479-491. DOI: 10.1590/S1981- 81222012000200010

- QGIS Development Team (2018).** QGIS Geographic Information System. Open Source Geospatial Foundation Project. <http://qgis.osgeo.org>
- Rentsch, D., Packer, C. (2015).** The effect of bushmeat consumption on migratory wildlife in the Serengeti ecosystem, Tanzania. *ORYX*, 49(2), 287-294. DOI:10.1017/S0030605313001038
- Richard-Hansen, C., Davy, D., Longin, G., Gaillard, L., Renoux, F., Grenand, P., Rinaldo, R. (2019).** Hunting in French Guiana Across Time, Space and Livelihoods. *Front. Ecol. Evol.* 7:289. DOI: 10.3389/fevo.2019.00289
- Robinson, E.J.Z., Albers, H.J., Williams, J.C. (2008).** Spatial and temporal modeling of community non-timber forest extraction. *Journal of Environmental Economics and Management*, 56(3), pp.234–245. DOI: 10.1016/j.jeem.2008.04.002
- Starkey, M. (2004).** Commerce and subsistence: the hunting, sale and consumption of bushmeat in Gabon. *PhD thesis* (pp. 305). University of Cambridge, Cambridge, United Kingdom
- Shepard, G.H., Jr., Levi, T., Góes, Neves, E., Peres, C.A., Yu, D.W. (2012).** Hunting in ancient and modern Amazonia: rethinking sustainability. *American Anthropologist*, 114(4):652-667. DOI: 10.1111/j.1548-1433.2012.01514.x
- Shively, G.E. (1997).** Poverty, technology, and wildlife hunting in Palawan. *Environmental Conservation* 24(1): 57–63. DOI: 10.1080/2162402X
- Smith, D.A. (2008).** The spatial patterns of indigenous wildlife use in western Panama: implications for conservation management. *Biol Conserv.* ;141(4) :925–937. DOI: 10.1016/j.biocon.2007.12.021
- Schulte-Herbrüggen, B., Cowlshaw, G., Homewood, K., Rowcliffe, J.M. (2013).** The Importance of Bushmeat in the livelihoods of West African cash-crop Farmers living in a faunally-depleted landscape. *PLoS ONE*, 8. DOI: 10.1371/journal.pone.0072807
- Venables, W.N., Ripley, B.D. (2002).** Modern Applied Statistics avec *S. Springer, New York*, 271-300. DOI: 10.1007/978-0-387-21706-2